

ZAMONAVIY MAKTAB O'QUVCHILARINI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA KOGNITIV-PSIXOLOGIK TO'SIQLARNING TA'SIRI TO'XTAYEV HASAN TOSHPO'LATOVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
"Pedagogika va psixologiya" kafedrası 3-kurs tayanch doktoranti
Email: hasan19860430@mail.ru
Tel: +998 93 639-86-00
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17287763>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy maktab o'quvchilariga ma'naviy-axloqiy tarbiya berishda yuzaga keluvchi kognitiv-psixologik to'siqlar, ularning turlari tavsiflangan. Ma'naviy-axloqiy tarbiyada yuzaga keluvchi kognitiv-psixologik to'siqlarni oldini olish choralari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: axloq, ma'naviy-axloqiy tarbiya, psixologik to'siq, kognitiv-psixologik to'siq.

ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ НА ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: В данной статье описаны когнитивно-психологические барьеры, возникающие при духовно-нравственном воспитании современных школьников, их виды. Описаны меры по предотвращению когнитивно-психологических барьеров, возникающих в духовно-нравственном воспитании.

Ключевые слова: нравственность, духовно-нравственное воспитание, психологический барьер, когнитивно-психологический барьер.

THE INFLUENCE OF COGNITIVE-PSYCHOLOGICAL BARRIERS ON THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF MODERN SCHOOLCHILDREN

Abstract: This article describes the cognitive-psychological barriers and their types that arise in the spiritual and moral education of modern schoolchildren. Measures for the prevention of cognitive and psychological barriers arising in spiritual and moral education are described.

Keywords: morality, spiritual and moral education, psychological barrier, cognitive-psychological barrier.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni takomillashtirish inson kamolotining asosini tashkil etadi. Chunki ma'naviy-axloqiy tarbiya kishining xatti-harakatida, odobida, ichki kechinmalarida va, ayniqsa, insonlarning bir-biriga bo'lgan munosabatlarida, g'amxo'rliklarida, hurmat qilishlarida, bilimlarida, his-tuyg'ularida, xulq-atvorlarida, namunali faoliyatlarida namoyon bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya tuzilishining asosini inson faoliyati tashkil etadi. Chunki faoliyat – bu insonni o'rab turgan dunyoga bo'lgan munosabatining o'ziga xos xususiyatlari, bir maqsadga qaratilgan hayot mazmunidagi o'zgarishlar, tuzatishlar kabilarni tashkil etadi. Faoliyatning asosiy ish turi mehnat hisoblanadi. U insonning jismoniy va ma'naviy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Mehnat insonning muloqot, o'qish faoliyatlari bilan chambarchas bog'liq.

Faoliyat mazmunining shart-sharoitlari, vositalari o'zgarib borishi natijasida har bir o'quvchining axloqiy ongi, ma'naviy-axloqiy tarbiyasi takomillashib boradi. Demak, faoliyatni to'g'ri tashkil etish natijasida o'quvchilarning faolligiga ish rejalarining aniq bo'lishiga, ko'zlangan maqsadiga, xatti-harakatlarining namunali bo'lishiga erishish mumkin. Albatta, bunda uning yurish-turishi, turmush tarzi, mustaqilligi namoyon bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya tashkil topishida har bir o'quvchining namunali va takrorlanmas o'ziga xos faoliyatini shakllantirish, unga rahbarlik va nazorat qilish o'qituvchining asosiy vazifasi. Chunki buning natijasida o'quvchida mustaqillik, mas'uliyat, o'ziga ishonch va intizom kabi sifatlar rivojlanadi. O'quvchilarda yurish-turishni boshqara olish, foydali tashabbus, qat'iyatli bo'lish, ko'zlangan maqsadga erishish kabi axloqiy-irodaviy xislatlar shakllanadi.

Psixologik to'siq insonning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiquvchi va uning faolligi to'sqinlik qiluvchi psixologik tabiatning ichki to'siqlari sifatida ham tavsiflanadi. Psixologik to'siq organizm darajasida insonning individual xususiyatlari: temperament, neyrodinamik xususiyatlar, tormozlanish va qo'zg'alish jarayonlarining tezligi va hokazolar bilan bog'liq psixik holatlarda namoyon bo'ladi. To'siqlar salbiy hissiy tajribalar, jamiyatning ijtimoiy me'yorlari va talablariga mos bo'lmagan reaksiyalar yoki individual psixologik xususiyatlar shaklida ifodalanishi mumkin va tashvishlanish, ikkilanish, xato qilishdan qo'rqish, shuningdek, o'ziga nisbatan bahoning pastligi va hatto agressiya sifatida ham his qilinishi mumkin. To'siqlar har qanday faoliyatning samaradorligini pasaytiradi, chunki ular stress, noaniqlik va salbiy hissiyotlar paydo bo'lishiga hissa qo'shadi, shuning uchun inson vaziyatga yetarlicha javob bera olmaydi va turli sohalarda qiyinchiliklarga duch keladi. Psixologik to'siq – bu shaxsning ichki e'tiqodlari bilan mos kelmaydigan holat bo'lib, u o'z maqsadiga erishish, boshqalar bilan muloqot qilishda ochiq bo'lish qiyinlashadi. Modomiki har qanday harakat kuchli hissiy zo'riqishga olib keluvchi ichki qarama-qarshi xarakterga ega ekan, ushbu holatni boshdan kechirish insonning harakatni muvaffaqiyatli bajarishiga to'sqinlik qiladi va faoliyatni amalga oshirish to'xtashiga yoki buzilishiga olib keladi.

NATIJALAR

O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni takomillashtirish – bu o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'ziga doimo tanqidiy qarash, kamchiliklarni o'zidan qidirish, o'z-o'ziga talabchan bo'lish; hamma joyda aniq ishlarni vijdonan bajarish, o'z-o'zini tarbiyalash, bunda kuchli va kuchsiz tomonlarni aniqlash, axloqiy tarbiyalanganligini, bilimlarni yaxshi egallaganligi, axloqiy tuyg'ularning rivojlanganligi, maqsadga intilish, dovyuraklik va hal qiluvchanlik, mustaqil fikrga ega bo'lish, talabchanlik, tashabbuskorlik, mustaqillik, o'z-o'zini idora qilish va tuta bilish tashkil etadi.

Ma'naviy-axloqiy bilimlar o'quvchi faoliyatida ma'naviy ko'nikma va malakalarni shakllantiradi. Demak, ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni takomillashtirish o'quvchilarning maktabda turli ijtimoiy-gumanitar fanlar asoslarini egallashlari borasida paydo bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy bilim orqali ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni takomillashtirishga erishiladi. Hayotda, tajribada bilimlilik bilan bilimsizlik ma'naviy-axloqiy tarbiyaning barobar emasligini ko'plab uchratish mumkin. Buning isbotini Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan «Ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay» yoki «Beshikdan qabrgacha ilm izla» hadislarida ko'rishimiz mumkin. Bilim – o'quvchilarning axloqiy me'yorlarida aloqalari va munosabatlarida namoyon bo'ladi. O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashni takomillashtirishda ta'lim-tarbiya jarayoni

mazmuni, shakl va metodlarini takomillashtirish alohida o'rin egallaydi. Bu o'qituvchining bilim saviyasiga, pedagogik mahoratiga, san'atkorligi, salohiyatiga bog'liq. O'quvchining darslarda olgan nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakalari ularning turmushida, xulq-atvorida, jamiyatdagi kishilarga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy tarbiya har bir shaxsni madaniyat, ma'rifat dunyosiga olib kiradi.

Faylasuf olim E. Yusupov: «Ma'naviyat – inson axloqi va odobi, bilimlari, iste'dodi, qobiliyati, amaliy malakalari, vijdoni, imoni, e'tiqodi, dunyoqarashi, mafkuraviy qarashlarining bir-biri bilan uzviy bog'langan, jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta'sir etadigan mushtarak tizim», – deb ta'rif beradi va ma'naviyatning mohiyatini belgilovchi to'rt tarkibiy qismni: «axloq-odob; bilim, ilm va amaliy malakalar, iste'dod, qobiliyat; axloqiy, ilmiy yetuklikning natijasi bo'lgan imon, e'tiqod, vijdon, insof, ixlos; inson bilimlari, amaliy tajribasini umumlashtirishga, faoliyatga yo'nalish berishga qaratilgan dunyoqarash va mafkuradir», – deb ko'rsatadi.

Inson ma'naviyatining mohiyati bir-biri bilan uzviy bog'langan aqliy, axloqiy, ilmiyamaliy, mafkuraviy fazilatlarining yaxlit tizimi ekanligini unutmasligimiz darkor. Vatanparvarlik, millatparvarlik, milliy iftixor tuyg'ulari, ona tiliga hurmat, tabiatni muhofaza etish, har qanday sharoitda ona yurt ma'naviyatini, davlatimiz mustaqilligini qo'llabquvvatlash, sharqona urf-odatlarimizga, qonunlarimizga, milliy qadriyatlarimizga hurmat bilan qarash va himoyalash, shu bilan birga, g'arb davlatlarining millatimiz, dinimiz va urfodatlarimizga yot g'oyalariga qarshi kurashishga qodirligi kabi xislatlarning hammasi ma'naviyat bilan bog'liq. Bu o'z navbatida axloq bilan bog'lanib ketadi.

MUHOKAMA

Axloq – ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib ta'lim muassasasi o'quvchilarida halollik, poklik, adolatlilik, saxovat, e'tiqod, burch, vijdon, olijanoblik, fidoyilik kabi fazilatlarini shakllantiradi. Axloq keng qamrovli tushuncha sifatida inson faoliyatining hamma jabhalariga ta'sir ko'rsatadi. Axloq hamma sohada: o'qishda, ishlab chiqarishda, turmushda, oilada, bo'sh vaqtda kishilar xulq-atvorini, insoniy muomala va munosabatlarini tartibga soladi. Axloq ijtimoiy ongning boshqa shakllaridan farq qilib ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy vazifalarni bajaradi.

Sharqning buyuk mutafakkirlari insonni axloqiy kamol toptirish, uni har tomonlama rivojlantirish, ma'naviy qiyofasini shakllantirish – jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan, deb bilganlar. Inson axloqiy, umuman, ma'naviy va ma'rifiy jihatdan kamol topishi jarayonida turli tarixiy bosqichlardan: johillikdan odillikka, nodonlikdan ilmga, yovuzlikdan ezgulikka, vahshiylikdan insoniylikka o'tarkan, jamiyat ham shu tariqa rivojlanadi. Ikki muqobil ibtido – yovuzlik va ezgulik, jaholat va kamolotning o'zaro kurashi ta'sirida inson va jamiyat taraqqiyotini belgilagan, inson aqlzakovat sohibi sifatida o'zini anglashiga olib kelgan. Bu ikki muqobil kuch kurashi jamiyatdagi mavjud ijtimoiy munosabatlarda ifodalansa, insonga nisbatan uning ichki olamiga xos nafs bilan qalb, aql bilan aqlsizlik, yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi kurashda ifodalanadi.

Psixologik to'siq – bu shaxsning ichki e'tiqodlari bilan mos kelmaydigan holat bo'lib, u o'z maqsadiga erishish, boshqalar bilan muloqot qilishda ochiq bo'lish qiyinlashadi. Modomiki har qanday harakat kuchli hissiy zo'riqishga olib keluvchi ichki qarama-qarshi xarakterga ega ekan, ushbu holatni boshdan kechirish insonning harakatni muvaffaqiyatli bajarishiga

to'sqinlik qiladi va faoliyatni amalga oshirish to'xtashiga yoki buzilishiga olib keladi. Mutaxassislar psixologik to'siqqa inson hayotida va faoliyatida doimiy tarzda uchraydigan va har qanday oldinga siljishga qarshilik ko'rsatadigan omil sifatida qarashadi.

XULOSA

Axloq muayyan jamiyat va davrda o'zgarishlarga uchrashi, rivojlanishi, so'nishi mumkin. Har bir xalqning yoki millatning o'ziga xos axloq me'yorlari bilan bir qatorda, insoniyat tomonidan qabul qilingan umumbashariy axloq me'yorlari ham bor. Bunday axloq me'yorlari jamiyatning umumiy taraqqiyoti va rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Insonning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida uning xulqqa, hodisalarga berayotgan ma'nosi muhim ahamiyat kasb etadi. Psixologik to'siqlar ayni ma'no buzilishi, noto'g'ri talqin etilishi oqibati hisoblanilib, yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida ularning oldini olish choralarining ko'rilishi bu jarayon muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Alexander H. A. Education in Ideology // Journal of Moral Education. 2005. T. 34, №1. – S. 1–18.
2. Braskamp L., Trautvetter L. C., Ward K. How university fosters faith development in students? [Electronic Version] // Spirituality in Higher Education Newsletter. 2005. T. 2, №3. – S. 1–6.
3. Chaudhury. Styles of parenting and development of moral reasoning in children // Indian Psychological Review. – 1992. – T. 27, №1. – S. 129–131.
4. Chile M., Simpson G. Spirituality and community development: Exploring the link between the individual and the collective // Community Development Journal. 2004. T. 39, №4. – S. 318–331.
5. Garcia D., Moradi S., Amato C., Granjard A., Cloninger K. Well-being and morality // Psychology Journal. 2018. T. 7. – S. 53–54.
6. Good M., Willoughby T. Adolescence is a sensitive period in spiritual development // Child Development Perspectives. 2008. T. 2. – S. 32–37.
7. Henry B. F. Education as a Moral Activity. – Presented at a Centre For Leadership Learning Dinner Seminar at the University of Calgary. – 2000.
8. Chorshanbiyevich N. F. Impact of cognitive-psychological barriers on the implementation of pedagogical innovation // World Bulletin of Social Sciences. 2023. T. 26. – S. 75–78.
9. Jana S. Moral Development in Children: What are its stages and what you should do [Elektron resurs]. – 2018. – URL: https://www.momjunction.com/articles/stages-of-moral-development-in-children_0082017/